

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

“Implementation of the Remote Work Institution: Issues of Control and Accountability”

Institute for analysis and regulatory impact assessment
of legislation under the Ministry of Justice Office administrator

Ergashev Anvarjon Erkin o‘g‘li

Annotation

This article analyzes the formation and development factors of the remote work institution, its impact on labor relations, and the practical challenges related to control and liability. The study examines the legal framework of remote work, including labor law provisions, information security requirements, and issues concerning the right to privacy. Furthermore, it discusses the results-based performance evaluation model (KPI), the proportionality of monitoring mechanisms, and the specific features of employee and employer liability in remote working conditions. The article presents conclusions and recommendations aimed at strengthening the protection of information resources, implementing transparent management systems, and ensuring a balance of interests.

Keywords

Remote work, labor relations, control mechanisms, liability, KPI, results-based evaluation, information security, monitoring, right to privacy, labor law.

Annotatsiya

Mazkur maqolada masofaviy ish institutining shakllanishi va rivojlanish omillari, uning mehnat munosabatlariga ta’siri hamda amaliyotda yuzaga kelayotgan nazorat va javobgarlik muammolari tahlil qilinadi. Tadqiqotda masofaviy ishning huquqiy asoslari, xususan mehnat qonunchiligi normalari, axborot xavfsizligi talablari va shaxsiy hayot

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

daxlsizligi bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, masofaviy ish sharoitida samaradorlikni baholashning natijaga asoslangan (KPI) modeli, monitoring mexanizmlarining mutanosibliigi hamda xodim va ish beruvchi javobgarligining o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Maqolada axborot resurslarini himoya qilish, shaffof boshqaruv tizimini joriy etish va manfaatlar muvozanatini ta'minlash bo'yicha xulosalar hamda takliflar beriladi.

Kalit so'zlar

Masofaviy ish, mehnat munosabatlari, nazorat mexanizmlari, javobgarlik, KPI, natijaga asoslangan baholash, axborot xavfsizligi, monitoring, shaxsiy hayot daxlsizligi, mehnat kodeksi.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivoji, mehnat bozoridagi moslashuvchanlikka bo'lgan ehtiyoj hamda global pandemiya tajribasi masofaviy ish institutining keng joriy etilishiga turtki bo'ldi. Masofaviy ish xodim va ish beruvchi o'rtasidagi an'anaviy mehnat munosabatlarini yangi shaklga olib chiqib, samaradorlik, vaqt va resurslarni tejash kabi ijobiy jihatlarni namoyon etdi. Shu bilan birga, ushbu institut amaliyotida nazorat mexanizmlari va javobgarlik masalalariga oid qator muammolar yuzaga chiqmoqda.

Masofaviy ishlash — bu xodimning mehnat funksiyalarini ish beruvchining joylashgan hududidan tashqarida, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yoki boshqa shu kabi vositalar yordamida bajarilishi bilan tavsiflanadi. Ko'plab davlatlarda, jumladan O'zbekistonda ham, mehnat qonunchiligiga masofaviy ish yuritish tartibiga oid normalar kiritilib, mehnat shartnomasi, ish vaqti, mehnatni muhofaza qilish, ma'lumotlar xavfsizligi kabi jihatlar tartibga solinmoqda. Masofadan turib ishlash bo'yicha ish beruvchi va xodim o'rtasidagi munosabatlarni O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 452-464-moddalari, "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi va

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

“Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi qonunlar, shuningdek taraflar(ish beruvchi va xodim) o‘rtasida tuzilgan mehnat shartnomalari, tashkilotning ichki lokal hujjatlari, nizom va yo‘riqnomalari orqali tartibga solinadi. Masofadan turib ishlash taraflarning kelishuviga ko‘ra doimiy va vaqtinchalik shaklda bo‘lishi mumkin. Taraflar tuzgan mehnat shartnomasida masofaviy ish yuritishga doir ish jadvali, axborot almashish usullari, aralash rejimda ish joylari taqsimoti, asbob-uskunalar berish tartibi, ularni ta‘mirlash majburiyati, aloqa va internet bilan ta‘minlash shartlari, xodim aybi bilan yetkazilgan zarar uchun javobgarlik, inventarizatsiya tartibi, xodimning o‘z texnikasidan foydalanganda xarajatlarni qoplash shartlari, aloqa xarajatlarini kompensatsiya qilish tartibi, elektron hujjatlar almashinuvi qoidalari, topshiriqlarni muddatida bajarish imkoni bo‘lmaganda xabardor qilish majburiyati, mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik talablariga rioya etish majburiyatlari, shuningdek zarur hollarda qo‘shimcha shartlar va bekor qilish asoslari belgilanishi lozim. Yuqoridagi qoidalarning qanday va qay tartibda, sharoitda bajarilishi umumiy holatda Mehnat kodeksining 456-moddasida nazarda tutilgan bo‘lib, alohida shart va tartiblar esa taraflarning kelishuvida aks etishi mumkin. Masofaviy ishlash tartibiga o‘tish uchun tashabus qilishda taraflar birday huquqqa egadir. Shuningdek tashabus qilish imkoni tarafga masofaviy ishlash tartibiga o‘tish uchun zaruriy texnik va tashkiliy masalalar bo‘yicha moddiy yoki boshqa turdagi harakatlarni amalga oshirish majburiyatini yuklamaydi. Bu bo‘yicha taraflar o‘z kelishuvi asosida harakat qilishadi.

Alabatda masofaviy ishlash tartibi bir qancha muamo va kamchiliklarga ega bo‘lib, ulardan asosiylari sifatida nazorat va axborot xavfsizligi, xodimning ish samaradorligi(KPI), hamda shaxsiy hayot daxlsizligiga doir bir qancha xafvlarni keltirib o‘tish mumkin. An’anaviy ofis muhitida ish beruvchi xodimning ish jarayonini bevosita kuzata oladi. Masofaviy ishda esa monitoring masofadan turib amalga oshirilgani sababli bilvosita kuzatuv yetarli bo‘lmasligi, xodimning harakatlariga ish beruvchi

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkaza olmasligi sababli ish beruvchi xodimning ish faoliyati haqida bir muncha mavhum tasavvurda bo'lishiga olib keladi. Shuningdek, xodim boshqa kasbdoshlari bilan uyg'un tartibda harakatlanishi ham murakabashadi. Tegishli dasturiy kuzatuv vositalari va axborot almashinuvini taminlovchi vositalar ish beruvchiga xodimlarni sifatli nazorat qilish va xodimning boshqa xodimlar bilan samarali kolabratsiyada ishlashini taminlay olishi so'roq ostida qolmoqda. Yuqoridagi nazorat bilan bog'liq kamchiliklar albatta xodimning samaradorlik ko'rsatgichlariga ham ta'sir o'tkazadi. Xodimning ish samarasi bo'yicha esa masofaviy ishlash tartibi bo'yicha aniq xulosa qilish qiyin. Lekin amaliyotda xodimning ish joyiga borib ishlash tartibi natijasida xodimda yuzaga keladigan qiyinchiliklar(ish joyi uzoqligi, sog'lig'i, oilaviy holati va b) uni yumshatish orqali masofaviy ishlash usuli xodimning mehnat unumdorligiga yaxshi ta'sir etishi ham mumkin. Amaliyotda ayrim ish beruvchilar samaradorlikni saqlash maqsadida xodimning ish jarayoniga emas, balki, natijasiga asoslangan baholash tizimiga murojat qilishadi. Mazkur yondashuv ya'ni xodim faoliyatini jarayonga emas, balki natijaga qarab baholash masofaviy ish sharoitida dolzarb boshqaruv vositasiga aylanmoqda. Sababi, ish jarayonini bevosita kuzatish qiyin bo'lsa-da, yakuniy natijalarni o'lchash nisbatan aniq va obyektivdir. Natijaga asoslangan baholash tizimi avvalo aniq, o'lchanadigan va vaqt bilan chegaralangan ko'rsatkichlarga (KPI) tayangan holda quriladi. Umumiy talablar o'rniga konkret vazifalarning belgilanishi subyektivlikni kamaytiradi. Masofaviy ish munosabatlarini tartibga solish va undagi nazorat hamda javobgarlik masalalari xalqaro miqyosda ham keng o'rganilgan. Xususan, "International Labour Organization (ILO) hisobotlarida masofaviy ish mehnat unumdorligi, ish vaqti, xodim farovonligi va boshqaruv mexanizmlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi qayd etiladi. ILO tavsiyalariga ko'ra, masofaviy ishda jarayonni emas, balki natijani baholash, aniq vazifa va kutilmalarni belgilash hamda xodim bilan muntazam aloqa va ko'rsatma berish tizimini yo'lga

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

qo‘yish samarali yondashuv hisoblanadi”¹. Ushbu model xodim va ish beruvchi o‘rtasida ishonch hamda shaffof boshqaruv mexanizmlarini talab etadi. Xodimga ishni tashkil etishda erkinlik beriladi, biroq natija uchun javobgarlik kuchayadi.

Masofaviy ish yuritish tartibi o‘z o‘rnida ma’lum tahdidlarni ham keltirib chiqarmoqda. Bunga axborot xafsizligi(xodim ishlovchi tashkilot tarafga) va shaxsiy hayot daxlsizligi(xodimning shaxsiy hayotiga)ga qaratilgan tahdidlarni keltirishimiz mumkin.

Axborot xavfsizligi nuqtayi nazaridan masofaviy ish jarayoni tashkilot infratuzilmasidan tashqarida amalga oshirilishi sababli ma’lumotlar himoyasi zaiflashishi mumkin. Xodimlar uy tarmog‘i, shaxsiy qurilmalar yoki himoyalangan tizimlar orqali ishlaganda korporativ ma’lumotlarning sizib chiqish, zararli dasturlar bilan zararlanish yoki ruxsatsiz kirish ehtimoli ortadi. Ayniqsa, tijorat siri, mijozlar ma’lumotlari yoki shaxsiy ma’lumotlar bilan ishlashda bunday xatarlar jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu bois ish beruvchilar VPN, ikki bosqichli autentifikatsiya, qurilmalarni markazlashgan boshqarish, shifrlash va muntazam kiberxavfsizlik treninglari kabi choralarni joriy etishlari zarur.

Shaxsiy hayot daxlsizligi masalasiga to‘xtaladigan bo‘lsak masofaviy ish sharoitida ayrim ish beruvchilar samaradorlikni nazorat qilish maqsadida monitoring dasturlari, ekran yozuvi yoki veb-kamera orqali kuzatuv kabi vositalardan foydalanishlari mumkin. Bunday amaliyot xodimning shaxsiy hududi va shaxsiy ma’lumotlariga aralashish xavfini tug‘diradi. Nazorat choralarining haddan tashqari kengayishi mehnat huquqlari va shaxsiy daxlsizlik tamoyillariga zid bo‘lishi mumkin. Shu sababli monitoring faqat qonuniy asosda, aniq maqsadlar doirasida, xodimni oldindan xabardor qilgan holda va xafsizlik tamoyiliga rioya etilgan tarzda amalga oshirilishi lozim.

¹ Jon C. Messenger, O.Vargas, L. Gschwind, S. Boehmer, G.Vermeyleylen and M.Wilkens ILO ; –**Working anytime, anywhere: the effects on the world of work.** Publications Office of the European Union. 2017. 80p.

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Demak, masofaviy ish rejimida manfaatlar muvozanatini ta'minlash muhim: bir tomondan, tashkilot axborot resurslari ishonchli himoyalaniishi, ikkinchi tomondan esa xodimning shaxsiy hayoti va daxlsizlik huquqi buzilmasligi kerak. Bu muvozanat aniq ichki siyosatlar, shaffof tartiblar va huquqiy me'yorlarga amal qilish orqali ta'minlanadi.

Masofaviy ish yuritish tartibi bo'yicha ish beruvchi va xodimning javobgarlik masalalarini ko'rib chiqsak. Masofaviy ish yuritilishida alabatta oddiy ish tartibidagi kabi mehnat intizomi bo'yicha, axborot xafsizligi bo'yicha va moddiy javobgarlik bo'yicha javobgarlik masalalari deyarli bir xil. Ammo ish beruvchi xodimning masofaviy ish yurituvchi tartibidaligini hisobga olib uning intizomiy javobgarlik masalalariga oddiy tartibdan boshqacha holda yondashishi kerak deb hisoblaymiz.

An'anaviy ish joyida vaqt rejimi va bevosita nazorat ustuvor bo'lsa, masofaviy modelda natija, muddat va ijro intizomi muhimroq mezonga aylanadi. Masalan, xodimning ish vaqtida doimiy "onlayn bo'lishi" emas, balki topshiriqlarni belgilangan muddatda va sifat bilan bajarishi asosiy baholash omili bo'lishi mumkin. Shuningdek, texnik uzilishlar (internet, elektr energiyasi), aloqa kechikishlari yoki masofaviy muhitga xos boshqa holatlar xodim aybi bilan bog'liq bo'lmagan vaziyatlar sifatida baholanishi lozim. Bunday hollarda intizomiy chora qo'llashdan oldin sabablar, sharoit va mutanosiblik tamoyili inobatga olinishi zarur. Ish beruvchi zimmasiga esa masofaviy ishni samarali tashkil etish majburiyati yuklanadi: aniq vazifa va kutililyatgan natijalarni belgilash, aloqa kanallarini ta'minlash, axborot xavfsizligi bo'yicha yo'riqnoma berish hamda monitoring choralari shaffof va qonuniy asosda amalga oshirish. Demak, masofaviy ish rejimida javobgarlik mazmunan saqlansa-da, uni qo'llash mexanizmlari moslashuvchanlik, adolat va obyektivlik tamoyillari asosida qayta ko'rib chiqilishi zarur. Masofaviy ish rejimida xodimning intizomiy va moddiy javobgarligi taraflar o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomalari, tashkilotning ichki lokal hujjatlarida belgilanishi va o'rtacha ish haqidan ushlab qolish, hayfsan, ishdan bo'shatish yoki

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

yetkazilgan moddiy zararni undirish ko‘rinishlarida bo‘lishi mumkin. Masofadan turib ishlashda jaobgarlik va maxfiylikka doir murakkab masalalardan biri bo‘lib qolayotgan xodimning shaxsiy hayot daxlsizligi borasi ish beruvchining sodir etgan ehtiyotsizligi yoki qoidabuzarligi uchun Ma‘muriy javobgarlik kodeksining 46¹-modda(Shaxsiy hayot daxlsizligini buzish) va 46²-modda(Shaxsga doir ma‘lumotlar to‘g‘risidagi qonunchilikni buzish)lari qo‘llanilishi ehtimoli bor.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, masofaviy ish instituti mehnat munosabatlarini moslashuvchan va samaradorlikka yo‘naltirilgan shaklga olib chiqmoqda. Biroq ushbu model nazorat mexanizmlari, axborot xavfsizligi, shaxsiy hayot daxlsizligi hamda intizomiy va moddiy javobgarlikni qo‘llashda yangi yondashuvlarni talab etadi. Masofaviy sharoitda jarayon emas, balki natijaga asoslangan baholash tizimlari ustuvor ahamiyat kasb etadi, bu esa aniq KPI va shaffof boshqaruvni talab qiladi. Shu bilan birga, kiberxavfsizlik choralari kuchaytirish va monitoringni mutanosiblik hamda qonuniylik tamoyillari asosida amalga oshirish muhimdir. Javobgarlik mazmunan saqlanib qolsa-da, uni qo‘llash mexanizmlari moslashuvchan, adolatli va obyektiv bo‘lishi lozim. Masofaviy ishning barqaror rivoji huquqiy tartibga solish, ichki siyosatlar va manfaatlar muvozanatini ta‘minlash bilan chambarchas bog‘liqdir.

FOYDALANILGAN MANBALAR

I. Normativ-huquqiy hujjatlar.

1.1. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi

1.2. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-iyuldagi “Shaxsga doir ma‘lumotlar to‘g‘risida” 547-son qonuni.

1.3. O‘zbekiston Respublikasining 2003-yil 11-dekabrdagidagi 560-II-son “Axborotlashtirish to‘g‘risida” qonuni.

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

1.4. O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi.

II. Ilmiy nashrlar.

2.1 Jon C. Messenger, Oscar Vargas Llave, Lutz Gschwind, Simon Boehmer, Greet Vermeulen and Mathijn Wilkens ILO ; –Working anytime, anywhere: the effects on the world of work. Publications Office of the European Union. 2017. 80p.

2.2 Guidance 1.4 - Working Remotely at OFFICIAL and SECRET. 2024

III. Elektron manbalar.

3.1. <https://lex.uz>

3.2. <https://www.gov.uk>

3.3. <https://legalclarity.org>

